

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA KITOBNING O'RNI

Ramazonova Ibodat Shuhratovna

Tursuntosheva Gulruh Muroddinovna

Navoiy shahar Alisher Navoiy nomidagi

19-IDUM ona tili va adabiyot o'qituvchilari

Bilim olishning dastlabki usullaridan biri kitob mutolaa qilishdir. Kitob hayotni va uning kurash qonunlarini o'rgatadi. Bilag'on, suhbatda topqir, hozirjavob qiladi. Kitobdan o'rinli saboq olish esa kishini komillikka olib boradi.

O'qish ayni mahalda o'z shaxsiy fikrlarini yaratish ham demakdir. Bola tarbiyasida donolikka yo'g'rilgan, ko'taringki ruhda yozilgan kitoblar juda katta ahamiyatga egadir.

Kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda,

G'amxo'ring bo'lgay u har dam yoningda.

U bilan qol tanho, hech bermas ozor,

Jonga yuz rohat bergusi takror!

(Abdurahmon Jomiy)

Boshlang'ich sinf o'quvchilari qalbida yuksak ma'naviyatlilikni shakllantirishda kitob va kitobxonlikning ahamiyati beqiyosdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning 2017-yil 12-yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida”gi Farmoyishi, 13-sentabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida”gi Qarori jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishda adabiyotning, kitobning o'rne nechog'li yuksak ekanini ko'rsatadi. Bilim manbai bo'lgan kitobni sevish, uni o'qish va ko'z qorachig'idek saqlay bilish, o'qish uchun uni tanlay olish va o'qish madaniyatini bilish kerak.

Kitobga muhabbat, uni qadrlash, o‘qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Xalqimiz ilm va fan, adabiyot va san’atga oid nodir qo‘llanmalar, adabiyotlari bilan haqli ravishda faxrlanadi. Dunyoning qaysi bir mashhur kutubxonasida bo‘lmang xalqimizning ulug‘ allomalari, tafakkur xazinasini yaratgan donishmandlarining qo‘lyozmalarini kitob holiga keltirib, boqiy umr bag‘ishlagan xattotlar, musavvirlar mehnatini ko‘rish mumkin.

Bolaning yoshlik chog‘idayoq uning murg‘ak qalbiga kitobga nisbatan qiziqish, mehr uyg‘otish zarurki, u doimo kitobni sevsin, ardoqlasin, avaylasin, kitob ustida ishlashni bilsin. Ota-onalar bolaning 3-5 yoshidan boshlab ularga rangli suratli kitoblar sovg‘a qilishi, “O‘zing bo‘ya”, “Chiza olasanmi?”, “Mantiqiy fikrla!” mazmunidagi sodda, psixologik tomondan yoshiga mos kitob–albomlarni xarid qilishi lozim. Boshlang‘ich ta’limda bu xayrli ishni davom ettirib, 1-4-sinflarda yosh xususiyatlarini e’tiborga olib kichik kutubxonalar tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Umumta’lim maktablarida xat savodga o‘rgatish boshlang‘ich sinflardan boshlanar ekan, ularda kitobxonlik faoliyatini barqarorlashtirish, yoshlik chog‘laridan kitob o‘qishga o‘rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun sinf rahbarlari tashabbuslari bilan “Sinf kutubxonasi” tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. O‘z-o‘zini boshqarish tizimi bo‘yicha eng zukko, bilimli bir o‘quvchini “Sinf kutubxonachisi” etib tayinlash orqali, sinfdagi kitoblar soni, saqlanish holati qat’iy nazoratga olib boriladi. Sinf rahbari bilimli, iste’dodli, mahoratli o‘quvchilarini kitobga nisbatan mehrini oshirib, uni sevvishga undashi muhimdir.

Kitobxonlikni zaruratga aylantirish kerak. Agar farzandlarimizda kitob o‘qishga havas bo‘lmasa, uning kitob o‘qishga bo‘lgan e’tiborini o‘zgartirish mushkul bo‘lib qoladi. Ularni o‘qishga majburlash emas, balki kitob o‘qishga havas uyg‘otish lozim. Bu borada ota-ona, ustoz-u murabbiylar va kutubxona xodimlari bevosita yordam berishlari lozim bo‘ladi. Bunda bolalarning yosh xususiyati, qiziqishi hisobga olinishi kerak. Italiya yozuvchisi Seneka: “Kitoblarning soni emas, ularning yaxshisi foyda keltiradi”,- deb aytgan edi. Qush ikki qanotisiz ucha olmaganidek, inson ham bilim egallamasidan, olgan ilmlarini bir biriga bog‘lamasdan haqiqatni anglab yetmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imomnazarov M., Eshmuhammedova M. Milliy ma'naviyatimiz asoslari. T.: 2012-yil
2. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T., “Adabiyot jamg‘armasi”, 2006.